

A IMPORTÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA IDEIA DE QUADROS A PRIORI DE PIAGET NO ÂMBITO DA CONCEITUAÇÃO EM CIÊNCIA PSICOLÓGICA

Maria Yasmin Rodrigues de Menezes¹

Ruth Arielle Nascimento Viana²

David Kelvin Maia dos Santos³

Vitor da Costa Pinheiro⁴

Isabele Sampaio Isaias Nogueira⁵

RESUMO: Jean Piaget (1980) nos ensina que de um lado, a ciência faz deduções que são necessárias e independentes, baseadas em lógica e não em fatos. Do outro, a ciência é essencial para nos ensinar sobre os fatos. Por exemplo, as teorias da gravitação de Newton (1643-1727) mostraram uma harmonia entre deduções lógicas e dados da experiência. Kant (2001) resolveu esse problema, propondo que as estruturas (quadros a priori) como espaço, tempo e causalidade vêm do sujeito, não apenas dos objetos. Isso também se refere à ideia de experiência. Este trabalho tem como objetivo localizar a importância da discussão acerca da conceituação dos quadros a priori de Kant na discussão epistemológica de Piaget acerca da Psicologia aplicada. Utilizamos a metodologia da revisão bibliográfica e articulamos com uma discussão ativa a partir do próprio método construtivista de Piaget e dialético e histórico de Vygotsky na Psicologia interacionista e sócio-histórica. Concluímos, então, que devemos levar esta discussão mais adiante no sentido de articular teorização a priori e prática. Piaget nos traz em suas discussões epistemológicas justamente a importância desta articulação para que a Ciência permaneça viva e em movimento. Desse modo, fica o questionamento sobre de que maneira as psicologias atuais estão ligadas a esta dialética de modo ativo.

Palavra chaves: A priori; Epistemologia; Experiência; Psicologia.

1. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: mryasmin05@gmail.com.

2. Mestre em Psicologia pela UFC, Fortaleza-Ce, Email: rutharielle@hotmail.com.

3. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: vitordacostapinheiro@gmail.com.

4. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: davidkelvinmaiadossantos@gmail.com

5. Discente em Psicologia pela UniGrande Fortaleza, Fortaleza-Ce, Email: isabelesampaio2204@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Jean Piaget (1980) nos ensina que de um lado, a ciência faz deduções que são necessárias e independentes, baseadas em lógica e não em fatos. Do outro, a ciência é essencial para nos ensinar sobre os fatos. Por exemplo, as teorias da gravitação de Newton (1643-1727) mostraram uma harmonia entre deduções lógicas e dados da experiência. Kant (2001) resolveu esse problema, propondo que as estruturas (quadros *a priori*) como espaço, tempo e causalidade vêm do sujeito, não apenas dos objetos. Isso também se refere à ideia de experiência.

Eles enfatizaram a importância das estruturas "a priori", que permitem julgamentos necessários antes da experiência, mas também combinou deduções lógicas com percepções.

Kant talvez tenha exagerado ao dizer que essas estruturas são fixas, mas ele mudou a maneira de pensar sobre o conhecimento, dando um novo papel ao sujeito, naquele momento histórico.

Segundo Piaget (1967), as grandes teorias epistemológicas refletiam sobre ciências já existentes ou criadas por seus autores. Essas teorias iam além das ciências, por isso Piaget as chama de "epistemologias metacientíficas". Meta se refere, justamente, a uma dimensão além. Isso aponta para esta importância da conceituação e categorização acerca do âmbito da experiência em Ciência.

Neste caminho, vale ressaltar justamente duas correntes conceituais importantes que surgiram antes das ciências a que se referem. A psicologia foi antecipada pelo empirismo inglês e o sensualismo francês, e a sociologia, por sua vez, pela dialética hegeliana (esta se refere às dimensões de tese, antítese e síntese, contradição e resoluções no meio social). Essas ciências tratam de assuntos sobre os quais existe a necessidade de conceituação filosófica e abstrata. Chamamos essas teorias, segundo Piaget (1980), também, de "metaprecientíficas" porque foram criadas antes destas ciências, em nível prático, existirem. De modo apenas conceitual inicialmente, mas não deixaram de as influenciarem, posteriormente. Porém, vale ressaltar que há um risco nisso, pois a ciência futura pode contradizer essas teorias. O empirismo, por exemplo, que deriva todo o conhecimento da experiência, enfrenta desafios com determinados dados atuais da psicologia da avaliação da inteligência ou mesmo qualquer dimensão da psicologia que necessite de uma teorização exacerbada para posterior aplicação.

Os empiristas (Locke, por exemplo) acreditavam que todos os conceitos vêm da experiência sensorial, o que é fácil de testar, por exemplo, na área do desenvolvimento infantil. Contudo, as observações dos empiristas eram principalmente baseadas na experiência por si mesma, o que pode ser frágil, pois pode perder o rigor técnico. Empiristas também usaram a experiência em ciências estabelecidas, como a física, mas as comparações entre experimentação física e experiência perceptiva em si nem sempre foram rigorosas, segundo Piaget (1980).

Com Hegel (Dialética Hegeliana), por sua vez, podemos pensar que sua epistemologia não se baseou nas ciências, mas ele usou a dialética, muito articulada à dimensão racionalismo idealista e transcendental de Kant, porém também focou na história e no desenvolvimento social. A dialética de Hegel antecipou a sociologia, assim como o empirismo antecipou a psicologia. As ideias de Hegel também influenciaram Marx e suas teorias. Karl Marx adaptou a dialética hegeliana para desenvolver sua teoria materialista da história. Marx argumentou que a história da sociedade é a história da luta de classes, onde as contradições entre diferentes classes sociais levam a mudanças e evoluções sociais.

Em resumo, as epistemologias influenciadas e que influenciam as ciências sociais lidam com processos históricos e evolutivos, o que também é relevante para diversas áreas da psicologia. Esta proposta visa debater justamente a relação entre teoria e prática nesta construção do conhecimento.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Agora vale falar um pouco mais sobre as correntes influenciadoras da Psicologia. De acordo com Reale e Antiseri (2005) o empirismo inglês é uma teoria filosófica que afirma que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Filósofos como John Locke, George Berkeley e David Hume são os principais representantes dessa corrente. Eles argumentavam que nossas ideias e conceitos são formados a partir das experiências que temos através dos nossos sentidos (visão, audição, tato, etc.). Por exemplo, sabemos que o fogo é quente porque já sentimos a troca de calor do fogo.

O sensualismo francês é uma variação do empirismo que se desenvolveu na França, defendendo que todas as ideias e conhecimentos derivam exclusivamente das sensações.

Filósofos como Étienne Bonnot de Condillac são associados a essa corrente. Condillac, por exemplo, sugeriu que a mente humana começa como uma "tábula rasa" (uma folha em branco) e que todas as nossas capacidades mentais e conhecimento se originam das sensações. (REALE; ANTISERI, 2005)

A dialética hegeliana é um método filosófico desenvolvido por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Esse método envolve a ideia de que o desenvolvimento do pensamento e da realidade se dá através de uma progressão de contradições e suas resoluções, chamada de tese, antítese e síntese. A tese é uma ideia inicial, a antítese é a contradição dessa ideia, e a síntese é a resolução que incorpora elementos de ambas.

Aplicada à sociologia, a dialética hegeliana sugere que as mudanças sociais ocorrem através de conflitos e contradições dentro da sociedade. Hegel acreditava que a história humana se desenvolve de forma progressiva através desses conflitos e resoluções, levando a formas superiores de organização social e consciência. (REALE; ANTISERI, 2005)

Já o termo a *priori* é um termo filosófico usado para descrever conhecimento ou justificações que são independentes da experiência. Em outras palavras, algo que é conhecido "a priori" é conhecido antes ou sem depender de qualquer experiência específica. Por exemplo, na Matemática: " $2 + 2 = 4$ " é algo que sabemos ser verdadeiro independentemente de contarmos objetos no mundo real. Na área da lógica, por sua vez, temos como exemplo a asserção "Todos os solteiros são não-casados". Esta é uma verdade lógica que não requer observação do mundo para ser validada. A priori se coloca como oposição a "A *posteriori*", que se refere ao conhecimento que depende da experiência. Por exemplo, saber que "a água ferve a 100°C ao nível do mar" é algo que aprendemos através da observação e experimentação. Kant sugeriu que a mente humana possui estruturas inatas (como espaço e tempo) que moldam a forma como percebemos o mundo. Esses conceitos não são derivados da experiência, mas sim precondições para que possamos ter experiências significativas. Já no contexto de Piaget (1980), ele menciona o conceito de "a priori" visando discutir como Kant influenciou a epistemologia. Ele explica que Kant propôs que o sujeito (ou a mente) tem estruturas inatas que organizam a experiência, permitindo-nos fazer deduções e perceber a realidade de maneira estruturada. (PIAGET, 1980)

Em resumo, "a priori" refere-se ao conhecimento que existe independentemente da experiência sensorial e é fundamental para compreender como organizamos e interpretamos o

mundo. Mas, fica para nós justamente o questionamento de Piaget, quando ele fala que estes quadros “*a priori*” devem engendrar uma ligação com a experiência ativa e a realidade material na aplicação prática para a Psicologia. Sem ficar um sem o outro.

3 OBJETIVO

3.1 Objetivo geral:

Localizar a importância da discussão acerca da conceituação dos quadros *a priori* de Kant na discussão epistemológica de Piaget acerca da Psicologia aplicada.

3.2 Objetivos específicos:

Evidenciar a teoria psicológica e epistemológica de Piaget sobre os quadros *a priori* na perspectiva estrutural.

Demonstrar as principais escolas epistemológicas que influenciaram teoricamente e foram influenciadas pela Psicologia.

Discutir a importância da articulação entre teoria e prática na Psicologia a partir de Piaget (estruturalismo) e Kant (quadros *a priori*).

4 METODOLOGIA

Utilizamos a metodologia da revisão bibliográfica e articulamos com uma discussão ativa a partir do próprio método construtivista de Piaget (1980) e dialético e histórico de Vygotsky na Psicologia interacionista e sócio-histórica. Para buscarmos trazer esta discussão para o âmbito das psicologias atuais, o lugar da experiência e a articulação com a abstração na dimensão da aplicação prática-técnica e o rigor teórico nas Psicologias.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos, então, que devemos levar esta discussão mais adiante no sentido de articular teorização a priori e prática. Piaget nos traz em suas discussões epistemológicas justamente a importância desta articulação para que a Ciência permaneça viva e em movimento. Desse modo, fica o questionamento sobre de que maneira as psicologias atuais estão ligadas a esta dialética de modo ativo.

REFERÊNCIAS

KANT, I. Crítica da razão pura. 5º ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

PIAGET, J. Lógica e conhecimento científico. Lisboa: Porto, 1980.

REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia: de Spinoza a Kant, v. 4. São Paulo: Paulus, 2005.